

PROCESSOS BIOTECNOLÓGICOS PARA OBTENÇÃO DE ENZIMAS DOS FUNGOS ASPERGILLUS SPP E MONACUS RUBER NO TRATAMENTO DA HIPERCOLESTEROLEMIA

[Ciências da Saúde, Volume 27 - Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO / 26/10/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10045761

Alexandra Araújo¹

Ana Beatriz Silva Da Costa¹

Júlia Karolyne Verissimo Cardoso¹

Gabriel de Oliveira Rezende²

RESUMO

Introdução. A hipercolesterolemia, doença caracterizada por níveis elevados de colesterol no sangue, bem acima de 200 mg/dL, afeta um em cada cinco brasileiros, especialmente aqueles com mais de 45 anos.

Nesse contexto, no que concerne aos fungos pode-se dizer o *Monascus* produz pigmentos tem uma gama de atividades biológicas, tais como, propriedades antimutagênicas, anticancerígenas, efeitos antidiabéticos, atividades antimicrobianas, capacidade antioxidante e compostos fenólicos. Outra substância encontrada é a Monocolina K, composto este que revolucionou o tratamento de colesterol. **Objetivo:** Avaliar a produção de metabólitos secundários de *Monascus ruber* e *Aspergillus* spp. e a sua

atividade enquanto a redução do colesterol. **Metodologia:** Trate-se de uma revisão de literatura com abordagem pesquisa qualitativa, a base de dados selecionadas são: SCIELO; BVS; Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos Pubmed; Cochrane Library, Clinical key, LILACS. **Resultados:** A lovastatina é um medicamento pertencente à classe das estatinas, que são amplamente utilizadas no tratamento da hipercolesterolemia. A lovastatina age inibindo a enzima HMG-CoA redutase, que desempenha um papel fundamental na síntese de colesterol no fígado. Isso leva a uma redução significativa dos níveis de colesterol LDL no sangue, ajudando a diminuir o risco de doenças cardiovasculares. **Conclusão.** Em resumo, tanto a lovastatina quanto os produtos derivados de *Monascus ruber*, como o arroz vermelho fermentado, têm sido estudados e utilizados como abordagens terapêuticas para reduzir os níveis de colesterol e tratar a hipercolesterolemia.

Palavras-Chaves: Dislipidemia, Reino Fungi, biotecnologia, atividade biológica, bioensaios.

ABSTRACT

Introduction. Hypercholesterolemia, a disease characterized by high levels of cholesterol in the blood, well above 200 mg/dL, affects one in five Brazilians, especially those over 45 years of age. *Monascus* produces pigments that have a range of biological activities, such as antimutagenic properties, anticancer properties, antidiabetic effects, antimicrobial activities, antioxidant capacity and phenolic compounds. Another substance found is Monocholine K, a compound that has revolutionized the treatment of cholesterol. **Objective:** To evaluate the production of secondary metabolites of *Monascus ruber* and *Aspergillus* spp. and its activity as a cholesterol-lowering agent. **Methodology:** This is a literature review with a qualitative research approach, the selected databases are: SCIELO; VHL; U.S. National Library of Medicine Pubmed; Cochrane Library, Clinical key, LILACS. **Results:** Lovastatin is a drug belonging to the class of

statins, which are widely used in the treatment of hypercholesterolemia. Lovastatin works by inhibiting the enzyme HMG-CoA reductase, which plays a key role in the synthesis of cholesterol in the liver. This leads to a significant reduction in LDL cholesterol levels in the blood, helping to lower the risk of cardiovascular disease. **Conclusion.** In summary, both lovastatin and *Monascus ruber* by-products, such as red yeast rice, have been studied and used as therapeutic approaches to reduce cholesterol levels and treat hypercholesterolemia.

Key words: Dyslipidemia, Kingdom Fungi, biotechnology, biological activity, bioassays.

1 INTRODUÇÃO

A hipercolesterolemia, doença caracterizada por níveis elevados de colesterol no sangue, bem acima de 200 mg/dL, afeta um em cada cinco brasileiros, especialmente aqueles com mais de 45 anos. Embora exerça funções orgânicas importantes, como a produção de hormônios, o colesterol, quando em excesso, é um dos fatores de risco mais importantes para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares (Rocha; Minane, 2016).

A hipercolesterolemia causa os primeiros sintomas após longos anos, estando diretamente ligada a problemas cardiovasculares. Isso porque, além de favorecer o infarto agudo no miocárdio, o colesterol elevado pode, dentre outros males, provocar a obstrução das artérias da perna levando à trombose, bem como a obstrução da retina causando a cegueira precoce (Santos; Cabral, 2019).

No ano de 2019, no Brasil 14,6% das pessoas de 18 anos ou mais de idade (23,2 milhões) tiveram diagnóstico médico de colesterol alto. Em 2013, foram 12,5%. As mulheres apresentaram proporção maior de diagnóstico médico de colesterol alto (17,6%) do que os homens (11,1%) (Moreira; Velasquez-Melendez; Malta, 2022).

O colesterol é um tipo de gordura produzida pelo fígado gerando energia para garantir o funcionamento normal do organismo como produção de hormônios esteroides, dos ácidos biliares e da vitamina D, também faz parte da membrana celular. E está presente em certos alimentos que podem contribuir para aumentar essa taxa (Silva *et al.*, 2018).

É bom lembrar que a hipercolesterolemia não ocorre somente em pessoas com excesso de peso. As pessoas com peso adequado também podem desenvolver colesterol alto, tanto por origem genética quanto por adoção de hábitos ruins. Independente do peso, a adoção de hábitos de vida inadequados traz consequências negativas para a saúde (Izar *et al.*, 2021).

Nesse contexto, no que concerne aos fungos pode-se dizer o *Monascus* produz pigmentos tem uma gama de atividades biológicas, tais como, propriedades antimutagênicas, anticancerígenas, efeitos antidiabéticos, atividades antimicrobianas, capacidade antioxidante e compostos fenólicos (Abreu; Roviada; Pamphile, 2015). Outra substância encontrada é a *Monocolina K*, composto este que revolucionou o tratamento de colesterol. Foi primeiro isolado a partir do *Monascus ruber* apresentando como inibidor competitivo da 3-hidroxi-3-metilglutaril-coenzima A (HMG-CoA redutase), a enzima determinante da síntese de colesterol (Chapla; Biasetto; Araujo, 2013).

A *lovastatina* também tem sido produzida por outras espécies de *Monascus*, além de *Aspergillus terreus*, algumas espécies de *Penicillium*, *Hypomyces*, *Doratomyces*, *Phoma*, *Eupenicillium*, *Gymnoascus* e *Trichoderma*. Sendo que, comercialmente, esta substância é produzida pelos fungos *Aspergillus terreus* e *M. ruber* (Takahashi *et al.*, 2017).

O presente artigo justifica-se, devido, os fungos são microrganismos de grande importância biotecnológica. Diante deste contexto, espécies do fungo *A. terreus* e *M. ruber* se destacam por produzir pigmentos naturais, e mais saudáveis à saúde humana que vem sendo utilizada como

complemento dietético no tratamento da hipercolesterolemia por inibir a biossíntese do colesterol.

O objetivo geral do trabalho é avaliar a produção de metabolitos secundários de *Monascus ruber* e *Aspergillus* spp. e a sua atividade enquanto a redução do colesterol. E os objetivos específicos delineados são: investigar o potencial do *Monascus ruber* e *Aspergillus* spp na indústria alimentícia para fins terapêuticos; elucidar a correlação entre a hipercolesterolemia e doenças cardiovasculares; analisar a relação entre a redução do colesterol e o uso de substâncias extraídas pelos fungos.

2 METODOLOGIA

A pesquisa é definida como uma revisão de literatura, com procedimento descritivo, com abordagem de pesquisa qualitativa. Empregando como fonte de dados a bibliografia sobre “Processos biotecnológicos para obtenção de enzimas dos fungos *Aspergillus* spp e *Monascus ruber* no tratamento da hipercolesterolemia.

Foram consultadas as seguintes bases de dados: *Scientific Electronic Library Online* (SCIELO); portal regional da Biblioteca Virtual da Saúde (BVS); Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos Pubmed; Cochrane Library, *Clinical key*, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS).

Foram utilizados artigos, livro e manuais do Ministério da Saúde sobre guias de Dislipidemia. Para a pesquisa dos artigos serão utilizadas as palavras-chaves: Dislipidemia, Fungos, biotecnologia.

Foram incluídos artigos publicados de 2013 a 2023; artigos em literatura em português, inglês e espanhol; em referenciais aos descritores; disponibilizados na íntegra. Foi realizada nos meses de fevereiro a novembro de 2023 por meio de levantamento de obras literárias já publicadas, destacando a temática dos mesmos.

Após a etapa de identificação das fontes, foi necessário analisar o material a ser descrito neste artigo, ocasionando uma seleção de ideias autorais, como também, observando e destacando o material necessário.

3 REVISÃO DE LITERATURA

A hipercolesterolemia e doenças cardiovasculares

A IV Diretriz Brasileira de Prevenção da Dislipidemia e da Aterosclerose afirma que um dos principais fatores de risco em pacientes com Doenças Cardiovasculares (DCV) é o controle da presença de gordura no sangue. Os dois principais tipos de gorduras encontradas no sangue são o colesterol e os triglicerídeos (BORGES *et al.*, 2021). Eles se ligam às lipoproteínas para deslocarem-se no sangue. As lipoproteínas de densidade muito baixa (VLDL) o LDL-C ou 'colesterol ruim' (lipoproteínas de baixa densidade), e o HDL-C ou 'colesterol bom' (lipoproteínas de alta densidade) (Couras *et al.*, 2022).

A dislipidemia é uma doença multifatorial ou genética, sendo esta última a mais rara. A dislipidemia multifatorial é comum tanto em crianças quanto em adultos e ocorre devido a mudanças no estilo de vida das pessoas, envolvendo principalmente má alimentação e sedentarismo. Esses fatores também estão associados ao excesso de peso, caso em que não tem nada a ver com genética (Feio *et al.*, 2020).

A dislipidemia refere-se a alterações nos níveis lipídicos séricos, que podem se manifestar como alterações nos níveis de triglicerídeos, colesterol total ou colesterol de lipoproteína de baixa densidade, como um aumento, ou como níveis de colesterol de lipoproteína de alta densidade (HDL-C) níveis baixos. Sabendo disso, a dislipidemia pode ser classificada com base na alteração da composição lipídica. O aumento dos níveis de LDL-C que é foco deste trabalho é chamado de hipercolesterolemia isolada (Oliveira *et al.*, 2022).

O acúmulo de quilomícrons e/ou VLDL no compartimento plasmático pode levar à hipertrigliceridemia devido à hidrólise reduzida desses triglicerídeos lipoprotéicos pela lipase lipoproteica ou ao aumento da síntese de VLDL. Variações genéticas em enzimas ou apolipoproteínas relacionadas a essas lipoproteínas podem levar a (Mocelin *et al.*, 2021).

O acúmulo de lipoproteínas ricas em colesterol (por exemplo, lipoproteína de baixa densidade) no compartimento plasmático leva à hipercolesterolemia. Esta acumulação pode ser devida a distúrbios de um único gene, especificamente devido a defeitos no gene do receptor de LDL ou no gene apo B100. Centenas de mutações no receptor de LDL foram detectadas em pacientes com hipercolesterolemia familiar, algumas das quais levam à redução da expressão na membrana celular e outras a distorções na sua estrutura e função. Mutações no gene que codifica a apo B100 também podem causar hipercolesterolemia através de defeitos no acoplamento do LDL aos receptores celulares (Dantas *et al.*, 2021).

Mais comumente, a hipercolesterolemia é causada por mutações em múltiplos genes envolvidos no metabolismo lipídico, denominada hipercolesterolemia poligênica. Nestes casos, as interações entre fatores genéticos e ambientais determinam o fenótipo do perfil lipídico (Carvalho; Cardoso, 2015). A hipercolesterolemia é o principal desencadeante da aterosclerose e caracteriza-se por alterações qualitativas e/ou quantitativas dos lipídios e lipoproteínas do sangue, que podem ser causadas por diversos fatores (hábitos alimentares, obesidade, falta de exercícios, tabagismo, álcool, doenças genéticas) a dieta é a mais importante entre elas (Ferreira; Júnior, 2023).

O valor de referência para a determinação de hipercolesterolemia isolada é de LDL-c ≥ 160 mg/dL. A hipercolesterolemia isolada está intimamente relacionada à aterosclerose e pode ser causada por múltiplos fatores, incluindo dieta inadequada e estilo de vida descuidado. Porém, é relatado que as pessoas não têm consciência da importância desse

assunto, tornando o acompanhamento médico e a dosagem rotineira dos medicamentos LDL-c uma atividade ainda mais integral (Oliveira *et al.*, 2021).

Uma das causas da dislipidemia é a hipercolesterolemia, que nada mais é do que níveis elevados de colesterol no sangue (Correa; Poltronieri, 2016). As lipoproteínas são capazes de transportar o colesterol no meio aquoso do plasma e por isso são classificadas de acordo com a densidade, como as lipoproteínas de alta densidade (HDL) e as lipoproteínas de baixa densidade (LDL). Como o colesterol é um precursor dos hormônios esteróides, da vitamina D e dos ácidos biliares, é um dos lipídios biologicamente mais importantes devido ao seu importante papel na fluidez das membranas celulares e na regulação do metabolismo (Malta *et al.*, 2019).

No entanto, quando os níveis séricos de colesterol estão elevados, torna-se um dos importantes fatores de risco para DCV (Scarlato; Monteiro; Magosso, 2018).

Dentre elas pode-se destacar, as Doenças Cardiovasculares (DCV) são um grupo de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) que podem causar complicações como Cardiopatia isquêmica, Acidente Vascular Cerebral (AVC), Insuficiência Renal Crônica e Insuficiência Cardíaca. De acordo com a Classificação Internacional de Doenças publicada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a maioria dessas condições pertence ao grupo de doenças do aparelho circulatório. Por se tratar de doenças de origem multifatorial, as pesquisas têm se concentrado no controle e prevenção de seus fatores de risco (Freire *et al.*, 2017).

As DCVs constituem a principal causa de mortalidade global e contribuem de maneira importante para a redução da qualidade de vida e aumento dos custos com saúde (MENSAH *et al.*, 2019). Nos países desenvolvidos, a incidência de DCVs diminuiu nas faixas etárias acima de 55 anos, mas estagnou ou aumentou em adultos mais jovens, com

menos de 55 anos (Izadnegahdar *et al.*, 2014). Sendo assim, há um acréscimo da frequência de sua ocorrência na população em idade ativa, contribuindo assim para a perda de anos de vida saudável potencial e produtividade econômica. Os maiores aumentos foram registrados em mulheres de 35 a 54 anos (Arora *et al.* 2019).

Sabe-se que fatores cardiometabólicos, comportamentais, ambientais e sociais são os principais responsáveis pela alta incidência das DCV (VOS *et al.*, 2020). Os casos prevalentes de DCV quase dobraram, passando de 271 milhões em 1990, para 523 milhões em 2019. O número de mortes por DCV também apresentou um aumento linear, passando de 12,1 milhões em 1990, para 18,6 milhões em 2019 (Oliveira *et al.*, 2020). Essa condição é considerada um problema crescente de saúde pública, afetando principalmente países de baixa e média renda, onde há maior desigualdade social (Vitorino, 2022).

No Brasil, aproximadamente 395.700 óbitos foram registrados no ano de 2018 devido a doenças relacionadas a DCV. Dado o impacto negativo na saúde individual, nos sistemas de saúde e na economia, o monitoramento dos fatores de risco para DCV tornou-se imperativo para a prevenção e controle dessas patologias (Fiório *et al.*, 2020). Dessa maneira, no Brasil, as DCV ainda são responsáveis por quase um terço das mortes por todas as causas e isso afeta desproporcionalmente a camada mais vulnerável da população, a qual ainda tem grande dificuldade no acesso aos cuidados de saúde (Oliveira *et al.*, 2022).

De acordo com a OMS, a carga de DCV aumentou recentemente, e conseqüentemente, o ser humano fica com uma maior exposição a fatores de risco para DCNT (OMS, 2015). As DCV's são atualmente a principal causa de morte nos países em desenvolvimento e deve continuar sendo a principal causa de morte em todo o mundo na próxima década (Massa *et al.*, 2019).

Nesse contexto, os fungos são uma fonte promissora de moléculas bioativas que têm uma variedade de aplicações em medicina, biotecnologia, indústria de alimentos e pesquisa científica. Historicamente Muitos dos primeiros antibióticos, como a penicilina, foram isolados de fungos. A capacidade dos fungos de produzir substâncias antimicrobianas é explorada na indústria farmacêutica para desenvolver novos medicamentos (Berlinck *et al.*, 2020).

Fungos, como *Aspergillus* spp. e *Monascus ruber* são usados na produção de enzimas industriais, como amilases, proteases e lipases. Essas enzimas têm uma ampla gama de aplicações na indústria de alimentos, detergentes, têxteis e biocombustíveis. Embora as micotoxinas sejam geralmente consideradas prejudiciais, elas são moléculas bioativas produzidas por fungos e têm sido objeto de pesquisa para entender seus efeitos tóxicos e para desenvolver métodos de detecção (Conceição, 2018).

Pesquisadores têm explorado a biodiversidade de fungos para descobrir novas moléculas com potencial terapêutico. Além disso, a modificação genética de fungos permite a produção de proteínas recombinantes e outras moléculas de interesse médico (Berlinck *et al.*, 2020).

3.20 potencial do *Monascus ruber* e *Aspergillus* spp como moléculas bioativas para fins terapêuticos

O *M. ruber* é um tipo de levedura vermelha utilizada em várias aplicações, especialmente na produção de alimentos. Essa levedura é conhecida por sua capacidade de produzir pigmentos naturais vermelhos, conhecidos como “corantes de *Monascus*”, que são amplamente utilizados na indústria alimentícia para colorir produtos como queijos, massas, carnes processadas e produtos de panificação (Silva *et al.*, 2018).

Além de sua função como corante natural, o *M. ruber* também é utilizado na fermentação de alimentos, como no processo de fermentação do arroz para produzir alimentos tradicionais asiáticos, como o arroz

vermelho fermentado. Esse alimento é apreciado por seu sabor único e pelas propriedades nutricionais associadas a essa fermentação, como a presença de monacolinhas, que podem ter efeitos benéficos na saúde cardiovascular (Santos *et al.*, 2022).

O *M. ruber* é conhecido por produzir monacolinhas, que são compostos que podem inibir a enzima HMG-CoA redutase, envolvida na síntese de colesterol. Por isso, o arroz vermelho fermentado, que contém monacolina K, é utilizado tradicionalmente na medicina chinesa para promover a saúde cardiovascular. Essa substância também é a base para a produção de alguns medicamentos redutores de colesterol (Silva *et al.*, 2018).

Além das monacolinhas, o *M. ruber* também é fonte de antioxidantes naturais, como ácidos fenólicos e flavonoides. Essas substâncias podem ajudar a combater os danos causados pelos radicais livres no corpo, contribuindo para a proteção das células e a promoção da saúde. O *M. ruber* também é usado na indústria de alimentos como um indicador de qualidade. Sua presença pode indicar condições específicas durante o processo de produção, como a fermentação adequada de alimentos à base de soja ou a maturação apropriada de produtos como queijos vermelhos (Santos *et al.*, 2022).

Aspergillus spp. são fungos amplamente distribuídos na natureza, e embora sejam mais conhecidos por seu potencial como patógenos causadores de infecções, eles também têm sido objeto de pesquisa para fins terapêuticos em determinadas situações. Algumas espécies de *Aspergillus*, como *A. niger*, são utilizadas na indústria biotecnológica para produzir enzimas e proteínas terapêuticas. Isso inclui enzimas utilizadas em terapias de reposição enzimática para distúrbios metabólicos hereditários, como a fenilcetonúria (Mesquita-Rocha, 2019).

Historicamente, os *Aspergillus spp.* foram fontes importantes de antibióticos, como a penicilina. Embora o uso de antibióticos produzidos

por *Aspergillus spp.* tenha diminuído em favor de outras fontes, eles ainda têm aplicações clínicas. *Aspergillus spp.* são frequentemente usados em pesquisas científicas como organismos modelo para estudar uma variedade de processos biológicos e metabólicos. Isso pode incluir estudos sobre genética de fungos, biologia molecular e produção de compostos bioativos (Silva Filho *et al.*, 2021).

Alguns produtos secundários produzidos por *Aspergillus spp.* têm potencial antioxidante e podem ser úteis na promoção da saúde e prevenção de doenças relacionadas ao estresse oxidativo. Embora seja paradoxal, micotoxinas produzidas por *Aspergillus spp.* têm sido estudadas em terapias devido às suas propriedades imunomoduladoras. Alguns pesquisadores exploram a capacidade dessas toxinas em ativar o sistema imunológico em determinadas condições (Mesquita-Rocha, 2019).

É importante ressaltar que o uso terapêutico de *Aspergillus spp.* é altamente específico e muitas vezes envolve cepas não patogênicas ou modificadas geneticamente para eliminar a virulência. Além disso, a pesquisa contínua é necessária para avaliar a eficácia e a segurança de qualquer aplicação terapêutica envolvendo fungos do gênero *Aspergillus* (Silva Filho *et al.*, 2021).

3.3 Redução do colesterol e o uso de substâncias extraídas pelos fungos

A redução do colesterol e o uso de substâncias extraídas de fungos têm sido uma área de pesquisa significativa e interesse, especialmente no contexto da saúde cardiovascular. Várias substâncias bioativas produzidas por fungos foram estudadas por seu potencial em reduzir os níveis de colesterol, principalmente o LDL (lipoproteína de baixa densidade), que é frequentemente referido como colesterol ruim no corpo humano (Farias *et al.*, 2020).

Como mencionado anteriormente, as monacolininas são compostos produzidos por fungos do gênero *Monascus*, como o *Monascus ruber*. A monacolina K, em particular, inibe a enzima HMG-CoA redutase, que é responsável pela síntese de colesterol no fígado. Isso pode levar a uma redução da produção de colesterol endógeno no organismo (Machado, 2018).

Isso pode ser benéfico para pessoas com hipercolesterolemia, pois a redução do LDL está associada a um menor risco de doenças cardiovasculares. A monacolina K é considerada uma substância natural que é estruturalmente semelhante à lovastatina, um medicamento redutor de colesterol. De fato, a lovastatina foi originalmente isolada do fungo *A. terreus*, que é um parente próximo do *Monascus ruber*. (Farkouh; Baumgärtel, 2019).

Em muitos países, produtos contendo níveis significativos de monacolina K são comercializados como suplementos alimentares, e não como medicamentos. Portanto, eles podem não estar sujeitos à mesma regulamentação e controle de qualidade que os medicamentos prescritos (Machado *et al.*, 2019).

Como a monacolina K age de forma semelhante às estatinas, medicamentos redutores de colesterol, ela pode apresentar efeitos colaterais semelhantes, como dores musculares (mialgia) e lesões musculares graves (rabdomiólise), especialmente em doses elevadas. No que concerne a interações Medicamentosas os Produtos à base de arroz vermelho fermentado que contêm monacolina K podem interagir com outros medicamentos redutores de colesterol e certos medicamentos, portanto, a supervisão médica é essencial. A resposta a produtos à base de arroz vermelho fermentado pode variar de pessoa para pessoa, e nem todos experimentarão uma redução significativa nos níveis de colesterol (Xiong *et al.*, 2019)

A lovastatina é um medicamento utilizado no tratamento da hipercolesterolemia, que é o aumento dos níveis de colesterol no sangue. Ela pertence a uma classe de medicamentos chamados de “estatinas” e funciona inibindo a enzima HMG-CoA redutase, que desempenha um papel fundamental na síntese de colesterol no fígado (Rocha *et al.*, 2022).

A lovastatina não é produzida diretamente pela cultura de *Aspergillus terreus*, mas a substância foi originalmente isolada dessa espécie de fungo. O processo de isolamento e produção da lovastatina envolve técnicas de fermentação e biotecnologia (Rocha *et al.*, 2022). A cultura de *A. terreus* e primeiro passo é cultivar a cepa específica com capacidade de produzir a lovastatina (Bashir *et al.*, 2020).

A fermentação com o fungo *A. terreus* é cultivado em condições controladas de fermentação, geralmente em grandes tanques fermentadores. Durante esse processo, o fungo produz a lovastatina como parte de seu metabolismo. Com a extração e Purificação e após a fermentação, a lovastatina é extraída da cultura de fungo, em consequência a substância bruta é então purificada para remover impurezas e obter a forma farmacêutica pura da lovastatina (Bashir *et al.*, 2020).

No que tange a formulação Farmacêutica a lovastatina purificada é formulada em comprimidos ou cápsulas para uso como medicamento. A lovastatina e outras estatinas são amplamente utilizadas para reduzir os níveis de colesterol LDL (colesterol ruim) no sangue. Elas ajudam a diminuir a produção de colesterol no fígado e também aumentam a capacidade do fígado de remover o colesterol do sangue (Sevillano, 2019).

É importante destacar que a lovastatina e outras estatinas são medicamentos prescritos e só devem ser usados sob a orientação de um médico. Além disso, o tratamento com estatinas requer acompanhamento médico regular para monitorar os níveis de colesterol e detectar quaisquer efeitos colaterais potenciais (Bashir *et al.*, 2020).

4 CONCLUSÃO

No que concerne aos alcances dos objetivos o estudo possibilitou analisar a produção de metabólitos secundários de *Monascus ruber*. e *Aspergillus spp* e a sua atividade enquanto a redução do colesterol. Devido à sua capacidade de produzir compostos conhecidos como estatinas naturais que são substâncias amplamente utilizadas na prática clínica para reduzir os níveis de colesterol no sangue.

No que tange aos principais problemas na pesquisa, pode-se considerar a escassez de literatura com relação ao *Aspergillus spp.*, visto que, a existe diversas espécies de *Aspergillus* têm a capacidade de produzir metabólitos secundários com potencial atividade redutora de colesterol.

O perfil químico de *Monascus ruber*. e *Aspergillus spp* isoladas tem se mostrado de grande interesse na pesquisa relacionada à hipercolesterolemia devido às substâncias bioativas que esses fungos podem produzir. Assim, as substâncias têm potencial de produzir estatinas naturais, como a lovastatina, que inibem a enzima HMG-CoA redutase, envolvida na síntese do colesterol no organismo.

Além disso, produtos derivados do fungo *Monascus ruber*, como o arroz vermelho fermentado, têm sido estudados por seu potencial efeito na redução do colesterol. Esses produtos contêm monacolíinas, incluindo a monacolina K, que é estruturalmente semelhante à lovastatina e também inibe a HMG-CoA redutase. Portanto, eles têm um mecanismo de ação semelhante ao das estatinas farmacêuticas.

No entanto, é importante ressaltar que o uso de produtos à base de *Monascus ruber*. ou lovastatina requer supervisão médica, pois podem estar associados a efeitos colaterais, como dores musculares (mialgia) e, em casos raros, lesões musculares graves (rabdomiólise). Além disso, esses produtos podem interagir com outros medicamentos, exigindo monitoramento médico adequado.

No entanto, a decisão de usar esses produtos deve ser tomada em consulta com um profissional de saúde, que avaliará a adequação do tratamento com base nas necessidades individuais do paciente e nas considerações médicas específicas. O tratamento da hipercolesterolemia deve ser abordado de forma holística, incluindo mudanças no estilo de vida, dieta equilibrada e, quando necessário, medicamentos sob supervisão médica. Para pesquisas futuras sugere-se realizar uma pesquisa experimental com seres humanos com hipercolesterolemia com aplicação dessa substância e identificar os principais resultados.

5 REFERÊNCIAS

ABREU, Jéssica Aline Soares; ROVIDA, Amanda Flávia da Silva; PAMPHILE, João Alencar. Fungos de interesse: aplicações biotecnológicas. **Uningá Review**, v. 21, n. 1, 2015.

ARORA, S. et al. Twenty year trends and sex differences in young adults hospitalized with acute myocardial infarction: the ARIC Community Surveillance Study. **Circulation**, v. 139, n. 8, p. 1047-1056, 2019.

BASHIR, T. et al. Optimization of process variables for hyper-production of lovastatin from wild type *Aspergillus terreus* and its efficacy studies. Optimización de variables de proceso para la hiperproducción de lovastatina a partir de *Aspergillus terreus* silvestre y estudios de su eficacia. **Revista Mexicana de Ingeniería Química**, v. 19, n. 2, p. 929-939, 2020.

BERLINCK, Roberto Gomes de Souza et al. Esponjas e fungos produzem substâncias promissoras contra câncer e malária [Texto de Henrique Fontes]. **Jornal da USP**, n. 21 ja2020, 2020.

BORGES, Ana Clara Silva et al. Dislipidemia mista e o risco da evolução de doenças cardiovasculares em idosos. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 3, p. e38310313416-e38310313416, 2021.

CARVALHO, Flávio Henrique Santana; CARDOSO, Rita Alessandra. O impacto dos hábitos de vida sobre a dislipidemia em crianças e adolescentes. **e-RAC**, v. 5, n. 1, 2015.

CHAPLA, Vanessa M.; BIASETTO, Carolina R.; ARAUJO, Angela R. Fungos endofíticos: uma fonte inexplorada e sustentável de novos e bioativos produtos naturais. **Revista Virtual de química**, p. 421-437, 2013.

CONCEIÇÃO, Aparecido Almeida. **Biodegradação de Substâncias Tóxicas/Antinutricionais Presentes em Tortas de Sementes Oleaginosas e Produção de Lovastina por Cocultivo de Macrofungos e Aspergillus Terreus**. Dissertação (Mestre em Biociências) – Universidade Federal da Bahia, Vitória da Conquista, 2018.

CORREA, I. N.; POLTRONIERI, F. Hypocholesterolemic action of proteins from legumes. **Revista da Associação Brasileira de Nutrição**, v. 7527, n. 2, p. 79-90, 2016.

COURAS, Pedro Gabriel Matias et al. A aterosclerose e o infarto agudo do miocárdio. **Revista Científica Multidisciplinar**, v. 3, n. 4, p. e341327-e341327, 2022.

DANTAS, Geanny Alves et al. Dislipidemias e fatores associados. **Journal of Medicine and Health Promotion**, v. 6, p. 267-282, 2021.

FARIAS, Thaísa Gabriela Silva et al. Alimentos simbióticos: uso da co-encapsulação como forma de veiculação de probióticos e prebióticos. **Avanços em Ciência e Tecnologia de Alimentos**, v. 4, p. 39-58, 2020.

FARKOUH, André; BAUMGÄRTEL, Christoph. Mini-review: medication safety of red yeast rice products. **International Journal of General Medicine**, p. 167-171, 2019.

FEIO, Claudine Maria Alves et al. Dislipidemia e hipertensão arterial. Uma relação nefasta. **Revista Brasileira de Hipertensão**, v. 27, n. 2, p. 64-7,

2020.

FERREIRA, Gustavo Henrique; JÚNIOR, Moacir Ferreira. Influência do uso de fármacos na regressão da placa aterosclerótica. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 23, n. 5, p. e12682-e12682, 2023.

FIÓRIO, C. E. et al. Prevalence of hypertension in adults in the city of São Paulo and associated factors. **Revista Brasileira de Epidemiologia**, v. 23, 2020.

FREIRE, A.K.S. et al. Panorama no Brasil das doenças cardiovasculares dos últimos quatorze anos na perspectiva da promoção à saúde. **Revista Saúde e Desenvolvimento**, v. 11, n. 9, p. 21-44, 2017.

IZADNEGAHDAR, M. et al. Do younger women fare worse? Sex differences in acute myocardial infarction hospitalization and early mortality rates over ten years. **Journal of women's health**, v. 23, n. 1, p. 10-17, 2014.

IZAR, Maria Cristina de Oliveira et al. Atualização da Diretriz Brasileira de Hipercolesterolemia Familiar–2021. **Arquivos Brasileiros de Cardiologia**, v. 117, p. 782-844, 2021.

MACHADO, Gabriela et al. Nutracêuticos: aspectos legais e científicos. **Revista Eletrônica de Farmácia**, v. 16, n. E, 2019.

MACHADO, Sérgio Rafael Veludo de Sousa. **Dislipidémias: a levedura do arroz vermelho como alternativa às estatinas**. 2018. Dissertação (Mestre em Ciências Farmacêuticas) – Instituto Universitário Egas Moniz, 2018.

MALTA, Deborah Carvalho et al. Prevalência de colesterol total e frações alterados na população adulta brasileira: Pesquisa Nacional de Saúde. **Revista Brasileira de Epidemiologia**, v. 22, p. E190005. SUPL. 2, 2019.

MASSA, Kaio Henrique Correa; DUARTE, Yeda Aparecida Oliveira; CHIAVEGATTO, Alexandre Dias Porto. Análise da prevalência de doenças

cardiovasculares e fatores associados em idosos, 2000-2010. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 24, p. 105-114, 2019.

MENSAH, G.A.; ROTH, G.A.; FUSTER, V. The global burden of cardiovascular diseases and risk factors: 2020 and beyond. **Journal of the American College of Cardiology**, v. 74, n. 20, p. 2529-2532, 2019.

MESQUITA-ROCHA, Sabrina. Aspergillus fumigatus: aspectos gerais e importância na medicina contemporânea. **Journal of the Health Sciences Institute**, v. 37, n. 2, p. 169-173.2019, 2019.

MOCELIN, Catarina de Queirós Mattoso et al. Síndrome Metabólica. **ACTA MSM Periódico da EMSM**, v. 9, n. 1, p. 10-10, 2021.

MOREIRA, Alexandra Dias; VELASQUEZ-MELENDZ, Gustavo; MALTA, Deborah Carvalho. Prevalência e fatores associados ao diagnóstico autorreferido de colesterol alto na população adulta brasileira: Pesquisa Nacional de Saúde 2019. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v.1, p.1-19, 2022.

OLIVEIRA, Eduardo Machado Teles et al. Relação entre doença hepática gordurosa não alcoólica e dislipidemia Relationship between non-alcoholic fatty liver disease and dyslipidemia. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 5, n. 4, p. 12669-12680, 2022.

OLIVEIRA, Gláucia Maria Moraes de et al. Estatística cardiovascular–Brasil 2021. **Arquivos Brasileiros de Cardiologia**, v. 118, p. 115-373, 2022.

OLIVEIRA, Gláucia Maria Moraes de et al. Estatística Cardiovascular–Brasil 2020. **Arquivos brasileiros de Cardiologia**, v. 115, p. 308-439, 2020.

OLIVEIRA, Luan et al. Dislipidemia como fator de risco para aterosclerose e infarto agudo do miocárdio. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 4, n. 6, p. 24126-24138, 2021.

PELLENSE, Márcia Cunha et al. Avaliação da mortalidade por doenças cardiovasculares no Brasil: uma série temporal de 2015 a 2019. **Revista Ciência Plural**, v. 7, n. 3, p. 202-219, 2021.

ROCHA, Joana et al. Hipercolesterolemia e suplementos alimentares. **Revista Científica Internacional RevSALUS**, p. 211-212, 2022.

ROCHA, Viviane Zorzaneli; MINAME, Marcio Hiroshi. Critérios diagnósticos e estratificação de risco na hipercolesterolemia familiar. **Revista da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo**, p. 166-173, 2016.

SANTOS, Helânia Virginia Dantas; CABRAL, Poliana Coelho. Consumo alimentar e níveis de colesterol sérico em mulheres nutricionistas. **DEMETRA: Alimentação, Nutrição & Saúde**, v. 14, p. 38710, 2019.

SANTOS, Natalie Silva et al. CORANTES NATURAIS: importância e fontes de obtenção. **Revista Científica Multidisciplinar**, v. 3, n. 3, p. e331165-e331165, 2022.

SCARLATO, Gabriel Carlos Goulart; MONTEIRO, Alyson Roberto Batista; MAGOSSO, Rodrigo Ferro. Efeito de um programa de treinamento de força sobre o colesterol total de mulheres pós-menopáusicas. **Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício**, v. 12, n. 78, p. 845-850, 2018.

SEVILLANO, Eduard Diego Alonso Aroca. **Desenvolvimento de metodologia para avaliação do perfil de dissolução de comprimidos de atorvastatina cálcica 20 mg comercializados no Peru, Brasil e Bolívia**. 2019. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo.

SILVA FILHO, Antônio Brito et al. Perfil microbiológico e de resistência antimicrobiana in vitro de bactérias isoladas do útero de éguas subférteis. **Revista Brasileira de Reprodução Animal**, v. 45, n. 2, p. 82-90, 2021.

SILVA, Ederson Aparecido da et al. O uso das estatinas no tratamento da dislipidemia e o mecanismo da biossíntese do colesterol. 2018. **Revista Científica da Faculdade de Educação e Meio Ambiente**, v. 9, p.597-602, 2018.

SILVA, Ederson Aparecido et al. O uso das estatinas no tratamento da dislipidemia e o mecanismo da biossíntese do colesterol: Imagem: Biomedicina Online. Revista Científica da Faculdade de Educação e Meio Ambiente, v. 9, n. **edesp**, p. 597-602, 2018.

TAKAHASHI, Jacqueline Aparecida et al. Fungos filamentosos e química: velhos conhecidos, novos aliados. **Revista virtual de química**, v. 9, n. 6, p. 2351-2382, 2017.

VITORINO, R.C.N. **Prevenção das doenças cardiovasculares na população em idade ativa: um projeto de intervenção numa região do Alentejo**. 2022. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) – Universidade de Évora, Evora, 2022.

VOS, T. et al. Global burden of 369 diseases and injuries in 204 countries and territories, 1990–2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. **The Lancet**, v. 396, n. 10258, p. 1204-1222, 2020.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **Global atlas on cardiovascular disease prevention and control**. Geneva: WHO; 2015

XIONG, Zixiao et al. An overview of the bioactivity of monacolin K/lovastatin. **Food and chemical toxicology**, v. 131, p. 110585, 2019.

Acadêmicos(a) de Biomedicina da Centro Universitário Fametro. Artigo de Conclusão de Curso (TCC) apresentado ao Curso de Bacharelado em Biomedicina da Faculdade Metropolitana de Manaus (FAMETRO) como pré-requisito para obtenção do título de Bacharel em Biomedicina¹

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023.**

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

revistaft.com.br/e

desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

[xpediente](#) Venha fazer parte de nosso time de revisores também!